
Бахрамова Мунира Мадаминовна доктор философии (PhD) Ферганский
государственный университет,
ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-2997-2487> munirabahramova742@gmail.com

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования речевой культуры молодёжи в условиях современных социокультурных изменений. Особое внимание уделяется роли системы образования как ключевого института социализации, оказывающего существенное влияние на развитие коммуникативных компетенций и языковой личности обучающихся. Анализируются основные факторы, способствующие формированию культуры речи в образовательном процессе, включая содержание учебных программ, педагогические технологии и речевую среду образовательных учреждений. Подчёркивается необходимость целенаправленной работы по развитию грамотности, коммуникативной этики и осознанного отношения к языку как важнейшему средству межличностного и профессионального взаимодействия. Делается вывод о том, что образование играет системообразующую роль в становлении речевой культуры молодого поколения.

Ключевые слова: речевая культура, молодёжь, образование, коммуникативная компетенция, языковая личность, социализация.

THE ROLE OF EDUCATION IN SHAPING THE SPEECH CULTURE OF YOUNG

Abstract: The article addresses the issue of forming the speech culture of youth in the context of modern socio-cultural changes. Special attention is given to the role of the education system as a key institution of socialization, significantly influencing the development of students' communicative competencies and linguistic personality. The main factors contributing to the formation of speech culture in the educational process are analyzed, including the content of curricula, pedagogical technologies, and the linguistic environment of educational institutions. The necessity of purposeful work on developing literacy, communicative ethics, and a conscious attitude toward language as a crucial means of interpersonal and professional interaction is emphasized. It is concluded that education plays a systemic role in the development of speech culture among the younger generation.

Keywords: speech culture, youth, education, communicative competence, linguistic personality, socialization.

TA'LIMNING YOSHLAR NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Аннотация: Мақолада замонавий ижтимоий-фарҳангий ўзгаришлар шароитида ёшлар нутқ маданиятини шакллантириш масаласи кўриб чиқилади. Эътибор асосан

таълим тизимининг ижтимоийлашувнинг асосий институти сифатидаги ролига қаратилган бўлиб, у талабаларнинг коммуникатив компетенцияларини ва тил шахсини ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Таълим жараёнида нутқ маданиятини шакллантиришга хизмат қилувчи асосий омиллар таҳлил қилинади, жумладан ўқув дастурлари мазмуни, педагогик технологиялар ва таълим муассасаларидаги нутқ муҳити. Ёзувчанлик, коммуникатив этика ва тилга онгли муносабатни ривожлантириш бўйича мақсадли ишларнинг зарурлиги таъкидланади, чунки тил шахслараро ва профессионал мулоқотнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Хулоса қилинади, таълим ёш авлодда нутқ маданиятини шакллантиришда тизимли роль ўйнайди.

Калит сўзлар: нутқ маданияти, ёшлар, таълим, коммуникатив компетенция, тил шахси, ижтимоийлашув.

Введение

Современное общество предъявляет высокие требования к уровню речевой культуры личности. Владение нормами литературного языка, умение ясно и логично выражать мысли, соблюдать речевой этикет и выбирать адекватные коммуникативные стратегии становятся необходимыми условиями успешной социальной и профессиональной реализации молодёжи. В условиях цифровизации, активного распространения интернет-коммуникации и изменения форм межличностного взаимодействия проблема формирования речевой культуры приобретает особую актуальность.

Речевая культура выступает важнейшим показателем общей культуры человека, отражает уровень его образования, воспитания и социальной зрелости. Однако в современной молодёжной среде нередко наблюдаются тенденции к упрощению речи, снижению грамотности, распространению жаргонных и заимствованных элементов, что вызывает беспокойство педагогов и исследователей.

В этой связи особая роль принадлежит системе образования, которая не только передаёт знания о языке, но и формирует ценностное отношение к слову, развивает навыки эффективной коммуникации и способствует становлению языковой личности. Образовательные учреждения создают условия для систематического освоения норм литературного языка, совершенствования устной и письменной речи, а также воспитания ответственности за качество собственной речевой деятельности.

Анализ литературы и методология.

Во все времена русский язык находился под влиянием других языков, которые обогащали его. Но есть обстоятельства, которые негативно сказываются на состоянии культуры речи. Нарушение литературных норм произношения, словоупотребления, построения предложений, обеднение средств языковой выразительности, использование слов-паразитов, неспецифической лексики (жаргонизмов, сленгов) приводит «засорению» речевой среды. Уровень речевой культуры является показателем состояния общей культуры человека.

С литературным языком тесно связано понятие культуры речи. Умение четко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей, владение культурой речи - своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей самых различных профессий: дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и телевидения, менеджеров, журналистов.

Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу, ведет деловые переговоры, воспитывает, заботится об их здоровье, оказывает людям различные услуги.

Культуре речи уделялось пристальное внимание в работах отечественных лингвистов 20 столетия, таких как В.И.Чернышев, В.В.Виноградов и др. Однако в других лингвистических традициях проблема разговорной речи является частью изучения нормативной стилистики и не выделяется в отдельную категорию.

Одним из главных показателей образованности и общей культуры молодого человека является культура речи, т.е. способность грамотно и четко доносить свои мысли и идеи до собеседника. Это относится к нормам не только устной, но и письменной речи. Культура речи современного и грамотного человека – это способность грамотно использовать различные языковые средства в любых условиях общения. В целом, владение культурой речи может быть условно разделено на «правильность речи» и на речевое мастерство. Культура речи не может быть идеальной, поэтому носителям языка и другим языковым личностям необходимо развивать и совершенствовать, как свою манеру, так и речь в целом. Отличительной чертой грамотного человека является не только умение избегать ошибок в речи, но и постоянное обогащение своего словарного запаса. При этом в современном мире под культурой речи понимается не только некая теоретическая дисциплина. Сейчас в нашем стремительно развивающемся обществе, где одним из важнейших стимулов такого быстрого развития является коммуникация, это ещё и языковая политика, определяемая государством и пропагандирующая языковые нормы в обществе.

Вопросы культуры речи особенно остро встают в эпоху становления литературных языков, формирования системы литературных норм. Такие явления характерны для периодов различных социальных преобразований. Интенсивное изменение русского языка происходило в 20 веке и продолжается ныне.

Плодотворно работал в этой области С.И.Ожегов, внесший значительный вклад в теорию и практику русской речи, призывавший своих коллег сосредоточить все усилия на вопросе повышения речевой культуры народа. «Две взаимно связанные задачи стоят перед языковедами, — писал он, — создание пособий, доступных широким слоям трудящихся, и одновременно теоретическая разработка языковедческих проблем, непосредственно относящихся к вопросам языковой нормализации и тем самым к вопросам повышения культуры речи».

Результаты и обсуждение. Базовая роль здесь принадлежит в раной степени, как лингвистам, так и педагогам и писателям. Речь и культура общения играют значимую роль в формировании человека в его становлении как личности. Язык в этом случае является зеркалом культуры человека, так как он служит своего рода показателем тех факторов и артефактов, которые данного индивида окружают. Однако речь является не менее важным элементом системы культурного развития. В современном мире она исполняет роль стержня человеческой деятельности. Поэтому без нее невозможно общекультурное взаимодействие и овладение профессиональными навыками [1, с.34].

Культура личности человека ярче и точнее всего выражается именно в его речи. Сейчас в молодежной среде представление о человеке, как правило, формируется во время общения с ним, т.е. в коммуникативной среде. Поэтому воспитание культуры общения в современном обществе является одной из его приоритетных задач. При этом необходимо заметить, что с внедрением современных гаджетов, социальных сетей в

практику жизни личное общение становится не таким важным и полным, каким оно было всего несколько лет назад. Молодежь гораздо легче общается и заводит друзей в интернете, порой проводя часами в общении с собеседником «онлайн», но при этом, ни разу с ним и не увидевшись, и не поговорив в жизни. Именно поэтому очень важно сформировать культуру общения того или иного человека ещё с детства, чтобы она в дальнейшем только развивалась и помогала ему в межличностном взаимодействии.

Формирование культуры общения – процесс очень сложный и трудоемкий. Как правило, он осуществляется в двух основных социальных институтах – в семье и школе. Задача культуры педагогического общения состоит в том, чтобы выработать основу общей культуры коммуникативного взаимодействия учащихся и студентов. В семье же за это отвечают родители. Им самим в воспитании и психологическом формировании детей помогает грамотно выстроенная речь (2.,с.62). В силу всего вышесказанного, необходимо уточнить, что существует значительное количество форм и видов общения. Выбор этих форм включает в себя множество факторов (уровень знакомства с человеком, социальные и общественные нормы, статус в обществе) и др. культура обращения, ориентированная на гуманистические ценности, включает в себя способность выбора таких форм обращения, которые бы возвышали человека, как в глазах окружающих, так и в его собственных глазах. Все нормы и правила общения очень важны, они требуют к себе бережного отношения, поскольку нарушение этих норм приводит к непредсказуемым, но чаще всего негативным последствиям. В целом, коммуникация и общение представляют собой многообразный процесс. Он обусловлен, прежде всего, обоюдно направленной деятельностью, которая включает в себя обмен мнениями, формирование некой единой концепции, что в свою очередь приводит к восприятию и, что самое важное, пониманию другого человека, его точки зрения.

Заключение. На основе изучения теоретической литературы по данной теме можно выделить шесть основных направлений культуры коммуникации, заключающихся в выработке:

- общительности в качестве индивидуального устойчивого свойства личности;
- высокого уровня развития группы;
- высокого уровня интеграции совместно направленной деятельности;
- общественной активности;
- способности к быстрой адаптации в различных видах деятельности.

Подводя итог, стоит отметить, что одной из важнейших задач воспитания современной функциональной культуры речи молодежи является овладение ими умениями и навыками анализа сложных ситуаций общения, прежде всего, на примерах практических упражнений по актуальным коммуникативным сферам и ситуациям. На этой базе соответствующие продуктивные умения и навыки могут приобретаться самовоспитанием и воспитанием в естественной речевой практике.

Список используемой литературы:

1. Розенталь Д.Э. Культура речи – М.:Айрис-пресс,2002.-142 с.
2. Телия В.Н. Коммуникативная функция языка и проблема культурно-языковой компетенции. – М.,2000. – 236 с.
3. Умарова, Наргиза Рустамовна, & Бахрамова, Мунира Мадаминовна (2022). “АЁЛ” КОНЦЕПТИНИНГ АССОЦИАЦИЯЛАРИ (Концептнинг ижтимоий,

- жисмоний, шахсий сифатлари). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10), 24-32.
4. Bahromova, M. M. (2023). “AYOL” KONSEPTOSFERASIDA GENDER MUNOSABATLARINING IFODALANISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (9), 513-518.
 5. Умарова, Наргиза Рустамовна, & Бахрамова, Мунира Мадаминовна (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТА КАК МНОГОМЕРНОГО МЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (6), 871-877.
 6. Bahromova, M. M. (2023). “AYOL” KONSEPTOSFERASIDA GENDER MUNOSABATLARINING IFODALANISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (9), 513-518.
 7. Таштемирова, Замира Сатвалдиевна , & Бахрамова, М.М. (2022). ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (2), 548-553.